

ЎРТА ОСИЁ ХАЛҚ ЧОЛҒУ ОРКЕСТРЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Абдусатторов Абдужалил Абдували ўғли

Фарғона давлат университети Санъатшунослик факультети Вокал ва чолғу ижрочилиги
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994088>

Аннотация. Ушбу мақола ўрта осие (Ўзбекистон, Қозоғистон, Тожикистон) да оркестр таркибининг тадрижий босқичлари ҳақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: Ўрта Осие, чолғу, оркестр.

1936 йилда 98 кишидан иборат этнографик ансамбль Тошкентда ташкил топган бўлиб, ўзбек давлат филармонияси таркибидаги ижодий жамоалардан бири бўлди. Бу даврда ансамбль таркибида машхур халқ муסיқачилари Абдукодир Исмоилов, Аҳмаджон Умрзоқов, Ашурали Юсуповлар ҳам бор эди. 1937 йилнинг охирига келиб, Миронов бу жамоадан 24 та ёш ижрочини танлаб олди ва унчалик мураккаб бўлмаган кўп овозли куйларни ўргана бошлади. Ўзбек халқ чолғу оркестри учун Миронов бир қанча партитуралар яратди. Буларга халқ куйлари ва классик муסיқаларини қайта ишланган вариантлари кирди. Масалан: Штрауснинг (Персеишки марш) асосий куйни реконструкция қилинмаган чолғулар, халқ чолғулар ижро этарди. Оркестрда гармоник асосни ҳосил қилиш учун фортепиано, труба, тромбон каби чолғулар киритилди. Ушбу даврда, яъни Миронов қайта ишлаган асарларни ижро этувчи ушбу ансамбл, яъни нотага қараб ижро этувчи деган манода “Нотны оркестр” номини олди.

Ўзбекистонда биринчи Халқ чолғулари оркестри 1937 йилда Н.Миронов ташкил этган «Нота оркестри»дир. Мазкур жамоа Ўзбек давлат филармониясининг ашула ва рақс Катта ансамбли (раҳбар - Т.Жалилов) созандаларидан қарор топди. Таркиби анъанавий халқ чолғулари, фортепиано, труба, тромбондан иборат бўлиб, репертуаридан қайта ишланган «Қаринаво», «Сегоҳ» каби ўзбек мумтоз куйлари ҳамда чет эл композиторларининг оммабоп муסיқа намуналари ўрин олган.

1938 йилда Ўзбек давлат филармонияси қошида Ўзбек халқ чолғулари оркестри ташкил топди. Асосчиси - А. Петросянц (1966 йилда оркестрга Тўхтасин Жалилов номи, 1980 й. «Давлат», 1991 й. «академик» унвонлари берилди. 1976 й. дан бадиий раҳбари ва бош дирижёри — Форук Содиков). Мазкур жамоа таркибига дастлаб анъанавий (най, кўшнай, сурнай, ғижжак, доира, ноғора каби), сўнгра қайта ишланган (12 поғонали тенг температура қилинган тенор ва бас чанглари, афгон ва қашқар рубоблари, дутор) ҳамда янгитдан яратилган (рубобприма, дутор-бас, ғижжак-контрабас ва б.) созлар киритилган. Репертуаридан М.Бурҳонов, С.Алиев, С.Габриэлян, Б.Гиенко ва бошқалар томонидан қайта ишланган ўзбек халқ куйлари, Ўзбекистон композиторлари (С.Бобоев, Сайфи Жалил, Ғ.Қодиров, Ф.Назаров, Т.Қурбонов, Ф.Алимов ва б.) ёзган увертюра, рапсодия, поэма, концерт ва симфония каби йирик шаклдаги асарлар ҳамда чет эл муаллифлари (П.Сарасате, П.Чайковский, Г.Свиридов каби) нинг оммабоп муסיқа асарлари ўрин олган.

XIX аср охирида Қозоғистонда муסיқа ижрочилари асосан яккахон ижро этишган. Композиторлар ҳам яккахон ижрочилар учун асарлар ёзишган. XX асрга келиб Қозоғистонда муסיқий-маданий ҳаёт аста-секин ривож топди. Биринчи театр ва муסיқа

билим юртлари очилди. Мусиқачилар бир жамоа бўлиб бирлашиб, бирга ишлашни бошлашди. Бу даврга келиб биринчи оркестрлар ташкил топди.

Қозоғистоннинг биринчи халқ чолғу оркестрининг пайдо бўлиши, машхур композитор Ахмед Жубанов номи билан боғлиқ. Жубанов Ленинград консерваториясини тамомлаб Алматага келади ва Қозоғистонда биринчи халқ чолғу оркестрларни ташкил этади. Аввал Жубанов ташкил этган ансамблда 11 чолғучи бўлиб, кейинчалик 17 чолғучи фаолият юритди ва бу ижрочилар Жубановнинг ўқувчилари эди. Кейинчалик жамоа иштирокчилари сони кўпайиб 40 тага этади. Бу эса чинакам халқ чолғу оркестри эди. Улар машхур композиторлар Курмангазы, Давлет кирей, Татимбетларнинг асарларини ижро этишарди. Кейинчалик эса, дунёга машхур композиторлар И.Гайдн, А.Моцарт, П.Чайковскийларнинг асарларини ижро этишди. Жубанов ташкил этган ушбу оркестр, машхур композитор Курмангазы номини олган. Оркестрга қозоқ халқ чолғулари киради.

Қозоқ халқ чолғулари оркестри консерваториянинг энг яхши мусиқий ансамбллардан ҳисобланади. У ўтган аср ўрталарида А. Жубанов томонидан асос солинган бўлиб, қозоқ чолғу ижрочилигининг аъналарини давом эттириб келмоқда. Жубанов номидаги халқаро конкурс грандпри соҳиби бўлган ушбу оркестр қозоқ миллий консерваторияси “Халқ мусиқа” факультетининг энг олди жамоалардан бири ҳисобланади. Кўп йиллар бу ансамблда ушбу оркестрда бош дирижёр ва раҳбар сифатида, профессор Айтғали Жаилов фаолият кўрсатди. Курмангазы номидаги қозоқ миллий консерваториясининг битирувчиси Арман Жудебаев ундан сўнг эса, 2013-18 йиллар орасида Абулай Клепбергенов оркестрга раҳбарлик қилдилар. Ҳозирги кунда, оркестрнинг дирижёр ва бадий раҳбарари, Бекбўлат фаолият юритиб келмоқда.

Ўрта Осиё ва Қозоғистонда кўп овозлик халқ чолғу оркестрларнинг ташкил топиши 30 йилларни ўрталарига тўғри келади. Бундай кўп овозлик Жамоаларни қисқа вақт ичида ташкил топиб, бадий аҳамиятга эга натижаларга етишида албатта, мусиқа маданиятини ривожланишида катта ютуқ ҳисобланади. Бундан ташқари, халқ чолғу оркестрларини шаклланиши, миллий чолғуларни реконструкция қилиш, уларни ишлатишда турли бадий аъналарни пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлган бир қанча муаммоларни келтириб чиқарди. Қозоғистонда кўп овозлик халқ чолғу оркестрларини ташкил топиш мусиқа маданиятини ривожланиш тарихида янги саҳифа бўлди. Маълумки, шарқ халқлари чолғу ижрочилиги учун бу каби жамоавий ижро кўп йиллик аънага айланган. Мисол учун ўзбек халқи мусиқасида ҳам ансамбл ижрочилиги азалдан мавжуд. Лекин Туркменистон, Қирғизистон ва Қозоғистонда ансамбл ижросидан ташқари яққал халқ чолғу ижрочилиги шакллари кенг тарқалган. Ўрта осий ва Қозоғистон мусиқа санъати тарихида халқ чолғуларни реконструкция қилиш ва улардан ташкил топган оркестрларни ҳосил қилиш муҳим ишлардан бири бўлди. Бу борада умумий муаммолар ва бу муаммоларни ечиш борасида турли йўллар ва вазифалар пайдо бўлди. Буларни барчаси битта умумий масала яъни, кўп овозли оркестрни ҳосил қилиш борасида изланишлар бўлди. Бу каби эксперимент ва изланишлар албатта, рус мусиқасида бундан аввал эришилган ютуқларга ва айниқса Андриевнинг рус балалайкасини реконструкция қилиш ва рус халқ чолғу оркестрини ташкил этиш борасидаги ютуқлари ва кўникмаларига асосланди.

Қозоғистонда биринчи кўп овозлик оркестр кичик ансамбл шаклида Жубанов томонидан ташкил этилди. Унинг таркибига мусиқий драматик техникум талабалари кирди. Буларнинг орасида, машхур халқ мусиқачиларидан Миҳамбед Букиханов, Лукбан

Мухидов, Ганбар Медиетовлар ҳам иштирок этдилар. Унинг таркибидаги чолғулар махсус мусикий эксперименталь устахонада тайорланган чолғулар бўлди.

1937 йилдан бошлаб оркестр ривожланишида янги босқич бошланди яъни, нота ёзувини ўзлаштириш ва рус ва классик асарларини оркестр репертуарига киритилиши: Глинканинг “Руслан ва Людмила” операсидан парчалар ижро этди. Бу даврга келиб асосий чолғу ҳисобланган домбира чолғусини товушқатор тизимини температура яллаш ишлари тугалланди. Албатта бу оркестр таркибида торли тирнама гуруҳи ижроси учун бир қанча қулайликларни келтириб чиқарди. Яъни, бир-бирига созлаш борасида қулайликларни келтириб чиқарди. Бу йилларда оркестр таркибига қобуз ва сибизғи чолғулари ҳам киритилди ва улар турли бадиий аҳамиятга эга бўлган ижрони ҳосил қилишда катта ёрдам берди. Бу даврда Европа дамли халқ чолғуларидан кларнет, флейта, габой ҳам оркестр таркибига киритилди ва қозоқ оркестрини бир ифодавий имкониятларини янада кенгайтди. Лекин бу каби Европа чолғуларини киритилиши бир қанча муаммоларни ҳам келтириб чиқарди. Масалан, ёғоч дамли чолғуларни кучли товуши домбира ва қобусларнинг паст янграйдиган овозларни босиб қўйди. Ва оркестр бу борада ўзининг миллийлигини кўрсатувчи тембр хусусиятларини йўқотишни бошлади. Шунинг учун 1940 йилга келиб, бу Европа чолғулари оркестр таркибидан чиқарилди.

Тожикистонда халқ чолғулари ижрочилиги тарихи катта ҳажмга эга. Халқ чолғу ижрочилик санъати бугунги кунда тожиклар мусиқа ҳаётининг ажралмас қисмидир. Мусикий асбоблар халқ ва профессионалга бўлинган. Улар асл бўлиши мумкин. Яъни, бир халққа тегишли бўлиб, этник бирлашма ва тарихий ва маданий алоқалар билан боғланиши мумкин. Тожикларнинг бой асл санъати халқларнинг асрлар давомида яратган ижодлари натижасидир. Мусикий асбобларнинг қобиляти туфайли, инструментал мусиқа кенг овоз палитрасига эга ва ҳозирги кунга қадар ушбу жанрнинг барча турларини сақлаб келмоқда. Уларнинг келиб чиқиши билан деярли барча мусиқа асбоблари халқ прототипларига ўтади. Мусикий асбобларнинг ривожланиши инсоният жамиятнинг ривожланиши, унинг маданияти, мусиқаси, ижрочилик санъати ва ишлаб чиқариш техникаси билан бевосита боғлиқдир. Шу билан бирга бази бир мусиқа асбоблари дизайнининг ўзига ҳос хусусияти туфайли асрлар давомида сақланиб келинган ва асл ҳолатида сақланиб қолган. Бошқалари эса яхшиланишни бошдан кечирган ва ўсиб мусикий ва ижро этиш талабларига жавоб бера олмайдиганлари эса ескирган ва янгилари ўрнини эгаллаган. Профессional чолғу асбоблари уларнинг қурилишининг мураккаблигидан келиб чиққан ҳолда халқчил эмас ва уларнинг ривожланиши аниқ фанларнинг ҳолати ва ишлаб чиқариш техникасига боғлиқ-мусиқа фабрикаларининг экспериментал лабораториялари, дизайнерлик бюрolari ва малакали мутахассисларнинг мавжудлиги.

Замонавий мусиқа маданиятининг услуби ва йўналишлари шаклланишига маълум бир даражада Марказий Осиё XX асрда ўрта осие совет ҳокимияти ўрнатилгандан сўнг – маданий инқилоб даврида амалга оширилган. Марказий осие халқларини демократия қилиш жараёни ёрдам берди. Тожикистонда совет ҳокимиятининг ўрнатилиши, мусиқа маданияти ривожланишида янги босқич бўлди. Миллий анъаналар билан бир қаторда полифоник мусиқанинг жанрлари туғилмоқда, мусиқали драма, опера, балет, симфоник оркестр ва халқ чолғулари оркестри учун асарлар пайдо бўлади. Европа цивилизация ютуқлари билан танишиш этник жамоаларнинг био – маданиятига олиб келди. Уларнинг ҳар бирида бастакор, оғзаки профессионал шунингдек, ижодкорликнинг ҳаваскор ва

фолклор шакллари бирга яшайди. Халқ чолғуларини ривожлантиришда тожик чолғуларини 12 босқичли бир хил темперамент асосида қайта қуриш, хроматизация, халқ чолғуларига мусиқий йўриқномани жорий этиш, тожик санъати учун янги турдаги коллектив ижрони шакллантириш – полифоник мусиқани тарғиб қилиш ва жамиятни таништиришга хизмат қилган халқ чолғулари оркестри муҳим рўл ўйнайди. Жаҳон мусиқа маданиятининг ютуқлари, бир қатор асбоблар сезиларли даражада яхшиланди. Бу уларнинг экспрессив ва техник имкониятларини сезиларли даражада оширди (диапазони, техникаси овоз кучи ва тембр). дизайнни ўзгартириш жараёнида баъзи воситаларнинг экспрессив имкониятларини кенгайтиришга имкон берадиган ишлаш фокуслари аниқланди. Бу эса тожик халқ чолғуларини касбий академик мусиқа санъатининг умумий жараёнига киритишга имкон берди. Тожикистонда халқ чолғу асбобларини такомиллаштириш ва реконструкция қилиш бўйича катта ишлар амалга оширилиб, уларнинг экспрессивлиги ва техник имкониятларини бойитди. Тожик профессионал мусиқаси ривожланиб борган сари ўзига хослигини сақлаб қолди. Кўп сонли тожик мусиқа асбобларнинг мавжудлиги, уларнинг тури хил функциялари ва гуруҳларга бўлиниши, товушга ўзига хос лаззат бағишлайди. Ўзига хос тембри ва чиройли овозга эга бўлган халқ чолғуларини одамларнинг руҳи билан таққослаш мумкин.

Тожик миллий чолғуларини такомиллаштириш билан кўпгина усталар ва созандалар шуғулланган. Уларнинг умумий роли асбобларнинг овозини ошириш, ассортиментини кенгайтириш ва ташқи кўринишини яхшилаш эди. Ўтган асрнинг 30 йиллари охирида анъанавий чолғу мусиқаси билан бир қаторда ўзига хос услуби, жанри ва ижро хусусиятлар билан Европалик, йўналишга эга бўлган мутлақо янги ижро маданияти шаклланди. Натижада ёзма анъананинг ўзига хос мусиқаси, унинг репертуари, ансамбл ва томошабин турлари шаклланди. 12 босқичли ҳар хил темперамент асосида реконструкция қилинган жимжимадор асбоблардан хроматик чолғуларга ўтиш профессионал мусиқа ривожига, шу жумладан халқ чолғуларини оркестрини ривожлантиришга ёрдам берди. Халқ чолғуларини оркестри яратилиши билан унинг тожик мусиқа маданиятидаги роли ошди. Бу халқ чолғуларини реконструкция қилиш, мусиқачилар ва бастакорлар тайёрлашни ташкил этиш, мусиқий нашриётни ривожлантириш натижасидир. Мусиқий маданиятнинг ўсиши, халқ чолғуларининг ривожланиши, уларга бўлган эҳтиёж, таълим муассасалари тармоғини ва янги мусиқий тармоқни яратишга олиб келди. Дастгоҳлар фабрикаси очилди. Халқ анъаналари асосида профессионал ижрочилар таркибининг янги феномени сифатида халқ чолғуларини оркестрини яратиш XX асрда Тожикистон мусиқа маданиятида катта ютуқ бўлди.

Тожикистонда халқ чолғу оркестрларини пайдо бўлиши 30 йилларнинг бошларидан бошланди. У ҳам миллий ансамблларга таянган ҳолда шаклланиб ривож топди. 1933 йилда, Леннободда мусиқий техникум қошида 50 кишидан иборат Шарф раҳбарлигида биринчи халқ чолғу оркестри шаклланди. 1938 йилга келиб, ҳақиқий профессионал халқ чолғу оркестри пайдо бўлди. Тожикистон давлат филармонияси қошида ташкил топган ушбу жамоанинг мусиқий раҳбари Ленский, оркестр дирижёри эса, Камолов этиб тайинланди. Анъанавий чолғуларга кирувчи чанг, рубоб, дутор, най ва бошқалар билан биргаликда симфоник оркестр чолғуларидан флейта, тромбон, виолончел, контробас ва бошқалар оркестр таркибига киритилди. Улар кейинчалик

Реканструкцияланган чолғу созлар билан алмаштирилди. Яъни, ғижжак ва унинг оиладош чолғулари, рубоб ва дуторнинг турлари пайдо бўлди.

Мухтасар қилиб шуни айтиш жоизки, халқ чолғулари оркестрларининг ривожлантириш борасида яратилаётган янгидан-янги ихтиролар, ҳамда такомиллашув ва мукаммаллашувларни амалга оширилиши асосий вазифалардан бири бўлиб, бу соҳадаги ҳаракатларни янада жадаллаштиришни тақозо қилади. Зеро, созлар сеҳри, яъни дунёси инсон тафаккури, амалиёти, руҳияти билан боғлиқ. Шу боис, унинг тараккиёти жамият, ижтимоий ҳаётнинг ривожини билан ҳам туташдир. Бу эса, ўз ўрнида янги келажак авлоднинг санъат соҳасидаги равнақига, баркамоллигига ижобий таъсир этади.

REFERENCES

1. Вызго Т. С., Кантаты, оратории, хоровые сюиты // История узбекской советской музыки, том III, Ташкент 1991. с. 67–83
2. Вызго Т. С., Камерный ансамбль // История узбекской советской музыки, том III, Ташкент 1991. с. 67–83
3. Вызго Т. С. Развитие узбекского музыкального искусства и его связи с русской музыкой. М., 1970.
4. Вызго Т. С., О характерных тенденциях развития вокально-симфонической музыки. В кн.: «Музыкальная культура Узбекской ССР». М., 1981, с. 144–146.
5. А. Хохловкина. Советская оратория и кантата. М., 1955, с. 8.
6. Анализ «Лирической поэмы» см.: Т. С. В ы з г о . Виктор Александрович Успенский. Ташкент, 1950, с. 25—27;
7. Я. Б. П е к к е р, В. А. Успенский. М., 1953, с. 133—136.
8. Анализ «Касыды» см.: Н. Я н о в-Я н о в с к а я. На музыкальной перекличке союзных республик. «Советская музыка», 1969, № 1, с. 17;
9. Насырова Ч.. Новые произведения М. Бурханова. В кн.: «Узбекская музыка на современном этапе». Ташкент, 1977, ее. 120—122;
10. Abdusattorov, Abdujalil Abduvali O'G'Li, Yusupjonova, Dilfuzaxon Olimjon Qizi, & Anvarova, Barnoxon Dilshodjon Qizi (2022). O'QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY ONGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 376-378.
11. Rakhmonov, U., Suleymanova, D., Alijon, E., Omadjon, R., & Abdujalil, A. (2021). The Role Of Organizing Music Clubs In Social Life. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
12. Abdusattorov, A. (2023). TORLI KVARTET UCHUN ASARLAR YARATISHNING METODOLOGIK BOSQICHLARI. *Наука и инновация*, 1(9), 4-7.
13. Abdusattorov, A. (2023). MUSIQA DARSLARI JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Наука и инновация*, 1(9), 8-12.
14. Abdusattorov, A. (2022). DIMITRIY DIMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH IJODIDA POLIFONIYA. *Science and innovation*, 1(B6), 430-432.
15. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 577-580.

16. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF OQUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 199-204.
17. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA'LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 241-246.
18. Насритдинова, М. Н. (2023). УСТОЗ МУХТОР АШРАФИЙ МАҲОРАТЛИ ПЕДАГОГ СИЙМОСИДА ШОГИРДЛАРИ ХОТИРАСИДА МАНГУ БАРҲАЁТ. ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 303-305.
19. Nurullayevna, N. M. Turg'unboyeva Muhlisa.(2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1 (1), 238-241.
20. JoRayev Xamidjon, & Madina Nasritdinova (2022). DOIRA CHOLG'USIDA IJRO MAHORATINI YUKSALTIRISH (BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI MISOLIDA). *Science and innovation*, 1 (C2), 26-28. doi: 10.5281/zenodo.663646
21. Madina Nurullaevna Nasritdinova (2023). INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2 (B4), 711-716. doi: 10.5281/zenodo.7880424